

A Le Monde diplomatique 2019-es éves eredménye

Kategória: [2020. november](#)

Írta: admin

2019-ben a *Le Monde diplomatique* éves forgalma (12 895 000 euró) 6,2%-kal nőtt az előző évhez képest (12 139 000 euró).

Az összes eladott példányszám 2019-ben átlagosan havonta 170 056 db volt a 2018-as 161 563 példány helyett, vagyis a növekedés 5,26%-os volt (+6,4%-os Franciaországban és -0,6%-os külföldön). A 2020-as év várhatóan szintén erőteljes növekedést hozhat a március óta kialakult forgalmazási

nehézségek ellenére (egészségügyi krízis, sok újságos kiosk bezárása). Szeptember végéig az átlagos eladott példányszám 172 235-ra nőtt.

Pénzügyi helyzetünk 2014 óta javul, és ennek legfőbb oka az előfizetők számának növekedése, akik 2019-ben átlagosan 104 417-en voltak, 5,4%-kal többen, mint 2018-ban. 2020. szeptember végére tovább nőtt az előfizetők tábora, és elérte a 113 293-at. Számunkra az a legbátorítóbb és egyben a legmeglepőbb is, hogy az eseti eladások csak gyengén csökkentek (-8%), miközben a terjesztőhálózat nagyon komoly válságon esett át, több lerakat sok hónapig zárva tartott, és jónéhány eladási pont is szüneteltette a működését, vagy csak csökkentett módon dolgozott, mint például a pályaudvarokon és a reptereken lévők.

Az internetes archívum előfizetőinek száma továbbra is nőtt, és átlagosan 47 274 volt 2019-ben, ami 15,1%-os növekedésnek felel meg. Ez a növekedés idén is folytatódik, hiszen szeptember végére a levéltárra előfizetők száma átlagosan 56 830 volt, ami azt jelenti, hogy az előfizetők több mint a fele előfizetője az archívumnak is.

A kéthavonta megjelenő tematikus lapunk, a *Manière de voir* is tartja magát részben az előfizetők számának növekedése miatt, részben pedig azért, mert egyes számok, például *Fake News*, a terjesztési nehézségek ellenére kiváló eladást produkált a kioszkoknál. Az átlagosan eladott példányszám 27 709.

Egyéb bevételeink legfontosabb forrása a nemzetközi kiadások által fizetett jogdíjakból származik. Nemzetközi hálózatunk erősen megszenvedti az egyes országokban uralkodó politikai légkört, így gyakran nem képesek fizetni a minket megillető díjakat. Az is megtörténik, hogy kihasználva jó pénzügyi helyzetünket, segítünk nekik, és a támogatóinktól spontán kapott befizetések (50 000 euró) legnagyobb részét is rájuk költjük. Ezenkívül előfizetést ajándékozunk fogházaknak és a déli országokban működő könyvtáraknak. Egyéb bevételeink között szerepel még a sajtónak nyújtott támogatás (317 000 euró); ilyet azok a lapok kapnak, amelyeknek alacsony a reklámbevétele – ez nálunk 2019-ben 84 000 euró volt, az éves árbevétel 0,65%-a.

A kiadási oldalon a működési költségek (bérek, külső munkatársak fizetése, ikonográfia) aránya 2018 óta nem változott, az összkiadások 26,7%-át teszik ki.

2019-ben az adó előtti nyereségünk 13%-kal nőtt. Olvasóink hűsége megerősíti, hogy jó választás volt az általunk követett gazdasági modell.

Számítunk rájuk abban is, hogy segítik nemzetközi kiadványaink fejlődését, amelyekre 2019-ben 100 000 eurót költöttünk, és erre ugyanennyit szánunk az idén is.